

RAQAMLI TA'LIM PLATFORMALARINING SIFATI VA SAMARADORLIGI

Sirojiddinov Odiljon Ixomjonovich¹, Narzullayev Dilshod Almurod o'g'li²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti Maktab menejmenti yo'nalishi
3- bosqich talabasi,

³Qarshi davlat universiteti Matematika va kompyuter ilmlari fakulteti Amaliy matematika
yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289444>

Anotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim platformalarining sifati va samaradorligi tahlil qilinadi. Raqamli ta'lim texnologiyalari zamonaviy o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanib, ta'lim oluvchilarga moslashuvchan, interaktiv va innovatsion yondashuvni taklif etmoqda. Bundan tashqari maqolada raqamli ta'lim platformalarining afzalliklari va ularni yanada takomillashtirish yo'nalishlari ham ko'rib chiqiladi. Jumladan, sun'iy intellekt va interaktiv metodlardan foydalanish orqali ularning sifatini oshirish masalalari ham yoritiladi.

Kirish so'zlar: Platforma, samaradorlik, raqamli texnologiyalar, yondashuv, ko'nikmalar, axborot, metodlar.

Abstract. This article analyzes the quality and effectiveness of digital educational platforms. Digital educational technologies have become an integral part of the modern educational process, offering students a flexible, interactive, and innovative approach. In addition, the article examines the advantages of digital educational platforms and directions for their further improvement. In particular, the issues of improving their quality through the use of artificial intelligence and interactive methods are also covered.

Keywords: Platform, efficiency, digital technologies, approach, skills, information, methods.

Аннотация. В данной статье анализируется качество и эффективность цифровых образовательных платформ. Цифровые образовательные технологии стали неотъемлемой частью современного образовательного процесса, предлагая обучающимся гибкий, интерактивный и инновационный подход. Кроме того, в статье рассматриваются преимущества цифровых образовательных платформ и направления их дальнейшего совершенствования. В частности, освещаются вопросы повышения их качества за счет использования искусственного интеллекта и интерактивных методов.

Ключевые слова: Платформа, эффективность, цифровые технологии, подход, навыки, информация, методы.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim jarayonlarining samaradorligini oshirish hozirgi kunda juda katta ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar, onlayn darslar yoki platformalar, qiziqarli darsliklar va boshqa shularga o'xshash vositalar ta'lim jarayonini o'rganishga va o'qitishda samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Bunday usullar talabalar uchun avvalgi sinflarda ololmagan imkoniyatlarni yaratadi hamda ularga o'zlashtirilgan ta'lim imkoniyatini ham beradi. Bundan tashqari ta'lim maqsadlarida mavjud bo'lgan har xil raqamli texnologiyalar, xususan, onlayn platformalar, qiziqarli o'quv vositalari va hamkorlikdagi dasturiy ta'minotni

ta'kidlaydi. Raqamli texnologiyalar baholash va qayta aloqa mexanizmlariga innovatsion yondashuvlarni ham taklif etadi. Bunga avtomatlashtirilgan baholash tizimlari, ish faoliyatlarini tahlil qilish va interaktiv o'qitish vositalaridan foydalanish kiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Raqamli ta'lim platformalariga bir nechta onlayn platformalarni, jumladan, Kahoot, Ibrat Academy, Mutolaa va Duolingo kabilarni misol qilishimiz mumkin. Har bir narsaning afzallik va kamchilik taraflari bo'lgani kabi, bu platformalarning ham o'ziga yarasha afzalliklari yoki kamchiliklari bor. O'sha kamchilik va afzalliklarni tahlil qilamiz.

1. **Kahoot.** Bu o'quv platformasi o'qituvchilarga yoki o'quvchilarga qiziqarli viktorinalar yoki so'rovnomalar yaratish va o'tkazish kabi imkoniyatlarni beradi. Bu platformaga turli xil qurilmalar, masalan, smartfonlar, kompyuterlar yoki planshetlardan kirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu talabalar o'rtasida hamkorlik va jamoaviy ishlashni rivojlantiradigan jamoaviy o'yinlarni taklif qiladi. Bu dasturning ham kamchilik va afzalliklari bor:

Bu platforma qiziqarli va interaktiv xususiyati bilan mashhur. Bu o'quvchilar o'rtasida qiziqarli va raqobat muhitini yaratib, talabalar uchun o'rganishni yanada qiziqarli qiladi. Boshqa platformalarga nisbatan oddiy platforma o'qituvchilarga tezkor kontent yaratish imkonini beruvchi qulay interfeysni taqdim etadi. Bu, shuningdek, sinfda hamjamiyat hissini uyg'otishi mumkin.[1]

2. **Ibrat Academy.** Bu platforma 2022-yil noyabr oyida tashkil etilgan bo'lib, u xorijiy tillarni bepul, sodda va kreativ usulda o'rgatishni maqsad qilgan platformalardan biri hisoblanadi. Loyiha doirasida professional ustozlar tomonidan 13 ta til bo'yicha turli tizimdagi va noldan boshlangan darslar majmuasi ishlab chiqilgan. Platforma barcha insonlar uchun, asosan, chet tillarini uyda mustaqil o'rganuvchilar uchun bir qancha imkoniyatlarini yaratib beradi. Jumladan, ular buni o'rganish uchun qo'shimcha mablag' to'lashmaydi, ikki-uch soat vaqtlarini sarflab ko'chada yurishmaydi. Istalgan vaqtlarida va istalgan joylarida o'rganishsa bo'ladi. Yagona talab qilinadigan narsa – harakat va ishtiyoq. Yana bir afzallik tomoni bu platformada “Peshqadamlar” bo'limchasi bo'lib, undan o'rganuvchining o'zining qanchalik yaxshi o'rganayotganini tahlil qilish maqsadida o'z reytingini kuzatib borsa bo'ladi. Chunki raqobat doim insonni o'stiradi va raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi.

3. **Duolingo.** Bu platforma ham til o'rganish uchun mo'ljallangan. Bu boshqalaridan farqli o'laroq bunda o'quvchilar tillarni o'yin shaklida o'rganishadi va har bir bosqichda yangi so'zlar, grammatika qoidalari o'rgatiladi. Bu ko'plab tillarda kurslar taqdim etadigan mashhur til o'rganish onlayn platformasi. U o'quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv qilish uchun til o'rganishni darslar, viktorinalar va muammolardan iborat o'yinlarga aylantirib, o'yinlashtirilgan o'rganish yondashuvidan foydalanadi. Platforma o'qish, yozish, tinglash va gapirish kabi til ko'nikmalarining keng doirasini qamrab oladi. Duolingo o'zining qulayligi bilan mashhur, chunki u qo'shimcha funksiyalar uchun premium obunani sotib olish imkoniyati bilan bir birga bepul versiyasi ham mavjud. Til o'rganuvchilar til almashish bo'yicha hamkorlar bilan yoki til bilan tanishish guruhlari orqali suhbatlarda ishtirok etishlari kerak.. Duolingo turli til ko'nikmalariga e'tibor qaratadi, ammo muvozanatli yondashuv asosiy hisoblanadi. Tilni har tomonlama rivojlantirish uchun o'quvchilar qo'shimcha o'qish, yozish, tinglash va gapirishni mashq qilishlari shart. Duolingo til o'rganuvchilar, ayniqsa, qulay va o'yin uslubini izlayotganlar uchun qimmatli vositadir. Biroq, tilni har tomonlama o'zlashtirish uchun

Duolingodan til o‘rganish tajribasini targ‘ib qiluvchi boshqa manbalar va tadbirlar bilan bir qatorda foydalanish foydalidir.

MUHOKAMA VA NATIJA

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari va raqamli vositalarning roli tobora ortib bormoqda. Ta‘lim sohasi ham ushbu texnologik o‘zgarishlar ta‘sirida yangilanishlar kiritib, raqamli texnologiyalardan keng foydalanishga harakat qilmoqda. Jumladan, raqamli ta‘lim texnologiyalar talabalar uchun o‘quv jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish, ularga turli manbalardan axborotni tez va oson topish, qayta ishlash va baholash imkonini beradi. Bugungi kunda axborotni izlash va uni samarali foydalanish talabalarning asosiy kompetentsiyalaridan biriga aylangan. Ko‘plab tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning ta‘lim jarayonini isloh qilish va zamonaviy talabalarning ehtiyojlariga javob berishda ahamiyatini ta‘kidlaydi. Masalan, Anderson raqamli ta‘lim platformalarining o‘qitish va o‘rganish jarayonidagi muhim o‘rnini, interaktiv muhit yaratishdagi roli va talabalar o‘rtasida jamoaviy ishni rag‘batlantirishini ko‘rsatadi.[2] Raqamli ta‘lim texnologiyalari talabalarning axborot kompetentligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ularni ta‘lim jarayonida to‘g‘ri va samarali qo‘llash orqali o‘quv muhitini yaxshilash, talabalarning mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirish va zamonaviy ta‘lim talablari darajasida tayyorlashda yordam beradi. Shuningdek, ta‘lim sohasiga oid innovatsion yondashuvlar va metodlarni ishlab chiqish zarurligini ta‘kidlaydi va bu esa kelajakda raqamli ta‘lim texnologiyalaridan yanada samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Raqamli vositalar yordamida o‘quv jarayonini samarali tashkil etish va talabalarning o‘z-o‘zini o‘rganish qobiliyatini oshirishni o‘z ichiga oluvchi bir qancha metodlar mavjud:

- Kvalitativ tadqiqot metodlari: Bu metodda talabalarning axborot kompetentligini rivojlantirish jarayonidagi raqamli ta‘lim texnologiyalarining o‘rni haqida fikr va mulohazalarni o‘rganish uchun intervyu va so‘rovnoma usullari qo‘llaniladi. Bu metodlar orqali talabalarning raqamli vositalardan qanday samarali foydalanishi, ularning ta‘lim jarayonidagi roli va ta‘siri o‘rganildi.
- Kvantitativ tadqiqot metodlari: Talabalarning axborot kompetentligini baholash uchun turli mavzularga oid so‘rovnomalar orqali statistik ma‘lumotlar to‘planadi. Ushbu ma‘lumotlar raqamli ta‘lim texnologiyalarining ta‘lim jarayonidagi samaradorligini aniqlashda foydalaniladi.[3]

Raqamli texnologiyalar, asosan, onlayn resurslar, multimedia materiallar va interaktiv dasturlar, talabalar va foydalanuvchilarga axborotni izlash va tahlil qilishda yordam beradi. Bu esa ularning axborot kompetentligini oshirishga imkon yaratadi. Talabalar o‘rtasida faol ishtirokni rag‘batlantirish va o‘quv jarayonini qiziqarli qilish uchun innovatsion flipped learning va gamification kabi ta‘lim usullari muvaffaqiyatli qo‘llanilishi lozim. Bu usullar mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga undaydi. Raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi jarayonida yuzaga keladigan muammolar, masalan, texnologiyalarga qaram bo‘lishlik, ta‘lim muassasalari va o‘qituvchilar tomonidan hal qilinishi yoki oldini olish uchun chora-tadbirlar ko‘rishi zarur. Bu ta‘lim jarayonining sifatini oshirish va yanada samarali o‘quv muhitini yaratish imkoniyatini beradi. Raqamli ta‘lim texnologiyalarining ta‘lim jarayonidagi o‘rni kelajakda yanada muhim bo‘lib qoladi chunki ta‘lim muassasalari raqamli vositalardan samarali foydalanish orqali talabalarni zamonaviy mehnat bozoriga tayyorlashda, ularning axborot kompetentligini rivojlantirishda va innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini oshirishda katta imkoniyatlar yaratib beradi. Ayrim tadqiqotlarda ta‘lim tizimini axborotlashtirish va raqamlashtirishning dolzarbligi, uning ahamiyati, uni amalga sharoit yaratib

beradigan omillar hamda to‘siqlar o‘rganilgan. Ta’limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash bir qancha afzalliklarni ko‘rsatadi. Jumladan, o‘qitishda tezlikka erishish, butun hayot davomida uzluksiz ta’lim olish imkoniyatining yuzaga kelishi. o‘quvchi, talaba, tinglovchilarni avvaldan rejalashtirilgan individual o‘qitish asosida kasbiy qayta tayyorlash kurslari va dasturlari bo‘yicha tayyorlash imkoniyatining yaratilishi.[4] Bundan tashqari raqamlashtirish jarayoni yuzaga kelishidan oldin texnologiyalashtirish va axborotlashish kabi jarayonlar yuzaga kelib, so‘ng raqamlashtirish jarayoni paydo bo‘ldi. Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarini birdek qamrab olgan texnologiyalashtirish, so‘ngra axborotlashtirish va nihoyat raqamlashtirish o‘ziga xos jarayon hisoblanib, uning ta’siri natijasida mavjud tizimlar, asosan, kishilik faoliyati turlari ham yangi mazmunga ega bo‘lib kelmoqda. Jumladan, o‘qitish tizimi hamda pedagogik faoliyatga texnologiyalashtirish, axborotlashtirish va raqamlashtirish g‘oyalarining faol tatbiq etilishi orqali ta’lim muhitida oldin bo‘lmagan zamonaviy yondashuv va qarashlar yuzaga kelmoqda. Bu esa pedagogik ilmiy tadqiqotlarning yangi yo‘nalishlarini belgilab bermoqda. Zamonaviy sharoitda raqamli ta’lim muhitini tavsiflashda bir nechta yondashuvlar qo‘llanilmoqda. Masalan, raqamli ta’lim muhiti, avvalo, ta’lim muassasalari faoliyatini avtomatlashtirish, axborotlashtirish va raqamlashtirishni ta’minlovchi ta’lim resurslari va texnologiyalaridan tashkil topgan ko‘p komponentli majmua, ikkinchidan pedagoglar va talabalarning ijodiy potentsiali, iqtidorini ochib berish maqsadiga qaratilgan axborotli anturaj, uchinchidan zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan holda bilish faoliyatini tashkil qilish hamda axborot ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini yaratadigan ijtimoiy-psixologik borliq sanaladi.[5] Bugungi kunda ta’lim muhiti ta’lim jarayonlarida innovatsion va raqamli texnologiyalardan ko‘proq foydalanishni talab etmoqda. Ta’lim muhitining innovatsion xarakterga ega bo‘lishi uni mazmunan samarali bo‘lishiga olib keladi. Shuning uchun ta’lim zamonaviy sharoit va rivojlanayotgan davrda axborot-kommunikatsion va raqamli texnologiyalarga asoslanishi ta’lim muhitini mazmunan yangilanishini ta’minladi. Ko‘plab izlanishlar olib brogan A. X. Maxmudov va Z. B. Abduraxmonovlar ham O‘zbekistonda raqamli ta’lim texnologiyalarini o‘qitish amaliyotini tatbiq qilishda raqamli kutubxona hamda universitetning raqamli imkoniyatlarini qo‘shimcha yo‘nalishlar sifatida rivojlantirish maqsadga muvofiq ekanligini o‘zlarining tadqiqotlarida ta’kidlaydi. Raqamli kutubxona talabalardan tashqari pedagoglar uchun ham elektron qurilmalar yordamida ixtiyoriy ilmiy, o‘quv va o‘quv-metodik adabiyotlardan foydalanishda keng imkoniyatlarni yaratsa, universitetning raqamli imkoniyatlari talabalarga nafaqat ta’lim olishda, balki kundalik maishiy hayotni samarali yo‘lga qo‘yish, vaqtlarini tejash, barcha turdagi kundalik faoliyatni muayyan hududda amalga oshirish uchun qulaylik yaratadi.[6]

XULOSA

Xulosa qiladigan bo‘lsak, raqamli ta’lim platformalari zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas bir qismiga aylangan bo‘lib, ularning sifati va samaradorligi o‘quv jarayonlariga katta ta’sir ko‘rsatadi. Sifatli raqamli platformalar foydalanuvchilarga qulay sharoit, interaktiv materiallar, shaxsiylashtirilgan o‘quv yo‘nalishlari va ishonchli baholash tizimini ham taklif qiladi. Bunday platformalar ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirib, masofaviy o‘qitish, o‘z-o‘zini rivojlantirish va bilimlarni doimiy ravishda oshirishga sharoitlar yaratib beradi. Shu bilan birgalikda, ularning samaradorligi va sifatli bo‘lishi o‘quv dasturlarining moslashuvchanligi, foydalanuvchi tajribasi va texnik jihatdan barqaror ishlashlariga ham bog‘liq. Kelajakda raqamli ta’lim platformalarining sifatini oshirish uchun sun‘iy intellekt, o‘yinlashtirish va moslashuvchan ta’lim modellaridan foydalanish muhim bo‘lib qoladi. Raqamli ta’lim platformalarining samaradorligini oshirish ta’lim sifatini yaxshilash va bilimga asoslangan jamiyatni shakllantirish uchun muhim omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akbarova H. K. “Ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida samaradorligini oshirish (onlayn o‘yinlar)”. Qo‘qon universiteti xabarnomasi ilmiy-elektron jurnali. 2023.
2. Anderson T. (2016). The Theory and Practice of Online Learning. Athabasca University Press.
3. N. B. Karimova. “Raqamli ta’lim texnologiyalari vositasida talabalarning axborot kompetentligini rivojlantirish”. Inter education&global study. 2024.
4. Вайндорф-Сысоева М.Е., Субочева М.Л. “Цифровое образование” как системообразующая категория: подходы к определению // Ж. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. –М.: 2018. - № 3. – С. 25-36
5. Электронные компоненты информационно-образовательной среды / В.А.Красильникова, П.В.Веденеев, А.С.Заварихин, Т.Н.Казарина // Ж. Открытое и дистанционное образование. – Томск: 2002. Выпуск 4 (8). – С. 54-56.
6. Xonqulov Sh. X. “Oliy ta’lim muassasalarida raqamli ta’lim muhitini yaratishning nazariy va amaliyotdagi holati”. Oriental Renaissance Innovative, educational, natural and social sciences. 2023.
7. <https://researchgate.net>
8. <https://cyberleninka.ru>